

OS BENEFÍCIOS DA TÉCNICA DE PILATES EM PACIENTES IDOSOS PÓS ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL

Artigos Científicos de Fisioterapia, Edição 111/Jun22 - Volume 26 / Por Revista NovaFisio

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.6759566

Autores:

Conceição Mary e Silva Sousa¹

Ruth Raquel Soares de Farias²

RESUMO

Os idosos após Acidente Vascular Cerebral (AVC) tendem a apresentar varias deficiências, a motora é a que trás mais incapacidades. O Pilates surge como um método que proporciona o aumento da flexibilidade dos membros, ajuda na força muscular e no equilíbrio, os estudos recentes afirmam efeitos positivos para a reabilitação de idosos pós AVC. **Objetiva-se:** na realização de uma revisão sistematizada, para alcançar os resultados almejados e demonstrar os efeitos do método de Pilates na melhora de qualidade de vida desses idosos. **Metodologia:** pesquisa bibliográfica do tipo integrativa, de caráter descritivo qualitativo, com o levantamento de dados a partir da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), nas bases de dados LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde), MEDLINE (Medical Literature Analysis and Retrieval System Online) e SciELO (Scientific Electronic Library Online). A coleta de dados foi realizada no período entre março e julho de 2022, com o uso de descritores em português: Fisioterapia, Método Pilates e AVC e, em Inglês: Physiotherapy, Pilates method e Stroke. **Resultados:** As análises dos resultados mostram que geralmente nas pesquisas sobre os benefícios do Pilates em pacientes idosos pós AVC, foi observado um quadro de melhora na capacidade funcional. **Conclusão:** foi possível evidenciar que o uso do método de Pilates é eficaz para o tratamento de idosos que tiveram AVC. entende-se que é necessário um estudo mais aprofundado sobre o assunto.

Palavras-chave: Pilates; Acidente Vascular Cerebral; Idosos.

ABSTRACT

The elderly after Cerebral Vascular Accident (CVA) tend to have several disabilities, the motor is the one that brings more disabilities. Pilates emerges as a method that provides increased flexibility of the limbs, helps in muscle strength and balance, recent studies claim positive effects for the rehabilitation of elderly people after stroke. The objective is: to carry out a systematic review, to achieve the desired results and demonstrate the effects of the Pilates method in improving the quality of life of these elderly people. Methodology: bibliographic research of the integrative type, of a qualitative descriptive character, with data collection from the Virtual Health Library (VHL), in the databases LILACS (Latin American and Caribbean Literature on Health Sciences), MEDLINE (Medical Literature Analysis and Retrieval System Online) and SciELO (Scientific Electronic Library Online). Data collection was carried out between March and July 2022, using descriptors in Portuguese: Physiotherapy, Pilates Method and Stroke and, in English: Physiotherapy, Pilates method and Stroke. Results: The analysis of the results show that generally in research on the benefits of Pilates in elderly patients after stroke, an improvement in functional capacity was observed. Conclusion: it was possible to show that the use of Pilates is effective for the treatment of elderly people who have had a stroke. It is understood that a more in-depth study on the subject is necessary.

Keywords: Pilates; Stroke; Seniors.

INTRODUÇÃO

A longevidade está contribuindo progressivamente para o aumento da população de idosos no Brasil nos últimos anos, ganhou 4,8 milhões de idosos desde 2012, superando a marca dos 30,2 milhões, segundo o último censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE,2017)

O envelhecimento é um processo fisiológico que degrada as funções fisiológicas, como a: diminuição da imunidade, propriocepção, equilíbrio e da capacidade respiratória, que pode levar ao isolamento social. Para amenizar essas perdas, o exercício físico atua diminuindo as incapacidades, proporcionando uma melhora ou permanência das capacidades funcionais fisiológicas, auxiliando aos idosos a manterem a propriocepção, o equilíbrio, a força muscular, a flexibilidade, as atividades de vida diária e reduzir as doenças crônicas (MATSUDE,2001).

No entanto, é comum na terceira idade muitos idosos acometidos por uma ou mais doença crônica como: artrite, artrose, sarcopenia, além das perdas das capacidades funcionais devido idade avançada, embora todos esses fatores e muitos outros estejam ligados tanto a fatores biológicos, psicossociais e ambientais (VERDERI,2002). Diversos fatores de risco como a idade, o tabagismo, o consumo de bebidas alcoólicas, a dislipidemias, o sedentarismo e a hipertensão arterial sistêmica estão associados ao AVC (HAS; MURAKAMI et al., 2017).

No Brasil, há poucos dados sobre a prevalência de acidente vascular cerebral (AVC). A Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) calculou o número absoluto estimado de pessoas com AVC e

incapacidade por AVC e suas respectivas prevalências. A prevalência pontual foi de 1,6% em homens e 1,4% em mulheres, e a de incapacidade de 29,5% em homens e de 21,5% em mulheres. (BENSENOR, et al., 2013).

A Organização Mundial de Saúde (OMS) conceitua o AVC, denominando-o como um déficit neurológico focal (ou global) que, de forma súbita, ocorre com sintomas persistentes por mais de 1 dia, ou acarretando ao óbito, possivelmente de origem vascular. A maioria dos pacientes que vencem o AVC acabam herdando sequelas físicas, sensoriais e cognitivas. Dessa forma, torna-se indubitável que o AVC continua sendo, mundialmente, a principal causa de incapacidade no adulto (COELHO,2011).

O acidente vascular cerebral (AVC), também denominado de acidente vascular encefálico (AVE) ou derrame cerebral, é caracterizado pela perda rápida da função neurológica decorrente de um entupimento (isquêmico) ou rompimento (hemorrágico) de vasos sanguíneos cerebrais (MEDEIROS,2012).

Segundo Silva e Mannrich (2009), há a procura de soluções para diminuir e/ou erradicar estas disfunções que acometem tantos idosos e, neste contexto, apresenta-se uma nova modalidade de exercitar o corpo, o Pilates, que é uma técnica idealizada pelo alemão Joseph Hubertus Pilates (1880-1967).

De acordo com os estudos de Brunelli (2009), Joseph H. Pilates desenvolveu o método, com o objetivo de ter uma vida saudável, já que foi uma criança acometida por várias doenças, como a asma e o raquitismo. O método foi criado na primeira guerra mundial, cujos princípios ainda hoje são inovadores. Seu criador, reabilitou vários clientes com limitações físicas, dores crônicas e lesões baseada nos princípios de força, flexibilidade e equilíbrio (PANELLI e MARCO, 2006).

Assim, o método Pilates vem sendo destacado como uma forma de atividade física para os idosos, por apresentar um trabalho de força e resistência (molas/gravidade), seguindo uma filosofia de consciência corporal em busca da harmonia entre o corpo e a mente (RODRIGUES,2010). Com isso, a fisioterapia vem se beneficiando dessa técnica, com a finalidade de auxiliar no tratamento e amenizar as sequelas em idosos pós AVC.

Nesse contexto, o objetivo deste estudo constitui-se em apresentar os benefícios do método Pilates na qualidade de vida e na capacidade funcional de idosos sequelados pós AVC. E tem como principal questionamento, verificar a eficácia da aplicação dos métodos de Pilates na reabilitação de idosos após o AVC.

METODOLOGIA

Foi realizada uma pesquisa bibliográfica do tipo integrativa, de caráter descritivo qualitativo, com o levantamento de dados a partir da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), nas bases de dados LILACS

(Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde), MEDLINE (Medical Literature Analysis and Retrieval System Online) e SciELO (Scientific Electronic Library Online).

A coleta de dados foi realizada no período entre março e julho de 2022, com o uso de descritores em português: Fisioterapia, Método Pilates e AVC e, em Inglês: Physiotherapy, Pilates method e Stroke. Para a seleção dos artigos, os estudos foram selecionados na íntegra após a leitura do título e do resumo.

Os critérios de inclusão foram: Artigos originais, artigos completos e artigos pertinentes ao tema no idioma português e inglês entre os anos 2016 a 2022. E os critérios de exclusão foram: artigos incompletos, revisão de literatura, artigos que fujam da temática do estudo, artigos que não estejam gratuitos e artigos que não estejam disponibilizados na íntegra.

Subsequentemente, foram averiguados os resumos dos artigos e foram suprimidos aqueles que não elencavam como os objetivos da revisão, por exemplo: pós AVC em idosos. Os artigos que prosseguiram foram lidos fielmente e foram incorporados na revisão.

Inicialmente foram encontrados 64 artigos e, somente 19 estudos foram selecionados após a leitura do título, sendo excluídos 45 estudos e 5 estudos após a leitura dos resumos. Foram incluídos 14 estudos após a leitura dos resumos, sendo 6 artigos excluídos por não se enquadrarem na temática do estudo. Ao final, para a elaboração desse estudo foram considerados 8 estudos.

FLUXOGRAMA 1: PROCESSO DE SELEÇÃO DOS ARTIGOS

RESULTADOS

No decorrer da pesquisa foram executadas as escolhas dos artigos onde foram efetuadas diversas leituras dos resumos para melhor compreensão sobre o tema e alongamento do trabalho. Ao

desenlace o apanhado das revisões efetuadas foram estruturadas em quadro contendo: autor, ano de publicação, título do artigo, periódicos e resultados estabelecendo o corpo da pesquisa.

No quadro 1 estão listados os artigos selecionados e seus respectivos dados mostrando os benefícios da técnica Pilates na reabilitação de idosos com sequelas pós AVC.

AUTOR/ANO	TÍTULO DO ARTIGO	PERIÓDICO/SITE ESPECIALIZADO	RESULTADOS
ARACELI, et al., 2019	Efeito da prática do Pilates sobre o equilíbrio de idosos	Rev. bras. ativ. fís. saúde 23: 01-07, fev.-ago. 2019	Foi possível verificar que a prática de Pilates realizada com frequência mínima de duas sessões semanais, houve melhora no equilíbrio estático e dinâmico de idosos.
CARVALHO, et al., 2021	Relevância do método Pilates nas alterações musculoesqueléticas na terceira idade	Research, Society and Development, v. 10, n. 12, e244101220355, 2021 (CC BY 4.0) ISSN 2525-3409 DOI	O método promove independência, autonomia aos idosos e a redução no número de lesões, e proporciona benefícios funcionais.
COSTA, 2016	Os Efeitos do Método Pilates Aplicado à População Idosa	Rev. bras. geriatr. gerontol ; 19(4): 695-702, July-Aug. 2016. Ilus.	Sugere-se novos estudos que garantam maior confiabilidade nos resultados sugeridos neste estudo.
DAMATA, et al., 2016	Acidente vascular cerebral e diferentes limitações: uma análise interdisciplinar	R. Interd. v. 9, n. 1, p. 107-117, jan. fev. mar. 2016	O estudo considera necessária a atuação interdisciplinar de profissionais capacitados e articulados com a rede de atenção pública.
ENGERS, et al., 2016	Efeitos da prática do método Pilates em idosos	Revista Brasileira de Reumatologia (English Edition), Volume 56, Issue 4, July–August 2016, Pages 352-365.	Concluiu-se que houve benefícios físicos e motores do método Pilates nos idosos.
MELLO, et al., 2019	Intervenção pelo método Pilates no solo: influência sobre o desempenho	Artigo em Português LILACS ID: biblio-1046037. Arquivos de Ciências	Os idosos avaliados obtiveram melhora na capacidade funcional.

	motor, funcional e cognitivo de idosos	da Saúde, 2019-08-28, Vol.26 (1), p.15	
NERY, et al., 2016	A influência da prática do pilates na qualidade de vida dos idosos	Estud. interdiscip. envelhec ; 21(2): 75-88, ago. 2016. ilus, tab	Pode-se observar melhora de todos os domínios nos questionários de qualidade de vida no grupo de intervenção.
PAULI, et al., 2020	O viver de idosos após o acidente vascular cerebral	Rev. Enferm. UFSM – REUFSM Santa Maria, RS, v. 10, e29, p. 1-22, 2020 DOI: 10.5902/2179769239070 ISSN 2179-7692	Conclui-se que houveram mudanças no cotidiano dos idosos após a ocorrência do AVC, com diferentes graus de comprometimentos físicos e psíquicos.

As análises dos resultados mostram que geralmente nas pesquisas sobre os benefícios do Pilates em pacientes idosos pós AVC, foi observado um quadro de melhora na capacidade funcional.

DISCUSSÃO DE RESULTADOS

A presente revisão teve como objetivo analisar os efeitos positivos do método de Pilates em pacientes idosos na reabilitação pós AVC. O Pilates é um método de reabilitação que vem sendo muito usado de forma geral, devido aos seus diversos benefícios já demonstrados nos resultados. Devido à falta de estudos científicos direcionados a reabilitação de AVC pelo método Pilates, não foi possível utilizar a abordagem de meta-análise. Apesar disto, a descrição dos resultados demonstra que o método de Pilates apresenta resultados em pacientes idosos pós AVC.

Dentre os dados coletados foi possível analisar, houve uma melhora no equilíbrio dos idosos após a prática do método de Pilates, esses dados foram constatados por ARACELI (et al., 2019) que a constância nessa prática acarreta no desenvolvimento de um equilíbrio estático.

Outro ponto importante é a redução de lesões, segundo os estudos o Pilates melhorou de forma significativa as alterações musculoesqueléticas, CARVALHO (et al., 2021) demonstrou em sua pesquisa que esse método promoveu a independência e a autonomia dos idosos e consequentemente reduziu o número de lesões proporcionando benefícios funcionais.

A atuação interdisciplinar foi outro fator de estudo, é necessário pensar que para uma melhoria significativa no tratamento pós AVC nos idosos deve ser levado em consideração o fator físico e psicológico, neste sentido, DAMATA (et al., 2016) afirma que é necessário o fator interdisciplinar na atuação de profissionais capacitados de diversos ramos em conjunto com a rede de atenção pública.

Foi relatado os benefícios físicos e motores na prática do método de Pilates, esses benefícios foram constatados por ENGERS (et al., 2016) em seu estudo abordou os fatores da aplicação do Pilates para a melhoria física e motora dos idosos proporcionando uma melhor qualidade de vida, pode ainda concluir que houve uma grande melhora física e motora o que torna indispensável o uso desse método para o tratamento dos idosos pós AVC.

A melhora no desempenho motor, funcional e cognitivo dos idosos quando aplicado o método de Pilates, nos estudos realizados por MELLO (et al., 2019) os idosos avaliados relataram que obtiveram melhora na capacidade funcional. NERY (et al., 2016) em seu estudo exploratório realizou questionários para identificar se houve melhoras em todos os domínios com a aplicação dos métodos de Pilates, e concluiu que houve melhora na qualidade de vida do grupo questionado.

Após o AVC o cotidiano dos idosos mudou drasticamente, pois, este afeta de forma distinta cada um que foi acometido por ele, na perspectiva de PAULI (et al., 2020) deve se ter consciência de que essas mudanças trouxeram comprometimentos físicos e psíquicos.

Em síntese entende-se que é necessário um estudo mais aprofundado sobre o assunto, no entanto, foi apresentado nesse artigo fundamentos suficientes para chegar a uma conclusão positiva do uso dos métodos de Pilates para o tratamento pós AVC em idosos.

CONCLUSÃO

A presente revisão literária sistemática, evidenciou que o uso dos métodos de Pilates é eficaz para o tratamento de idosos que tiveram AVC, demonstrando bons resultados motores e influenciando na qualidade de vida. Nesse sentido é possível afirmar com base nos dados coletados a eficácia positiva do método de Pilates para esse tratamento. Por fim, entende-se que é necessário um estudo mais aprofundado sobre o assunto, no entanto, foi apresentado nesse artigo fundamento suficientes para chegar a uma conclusão positiva, através do uso dos métodos de Pilates no auxílio da reabilitação de idosos após o AVC. Para pesquisas futuras, sugere-se a realização de uma pesquisa exploratória, visando analisar na prática, com metodologia adequada, os métodos de Pilates em tratamentos pós AVC, observando o tempo para melhora e a influência dessa melhora no dia a dia dos idosos.

REFERÊNCIAS

ARACELI, G. et al., Efeito da prática do Pilates sobre o equilíbrio de idosos: uma revisão sistemática. *Rev. bras. ativ. fís. saúde* ,v.23, x 0019 ,p. 01-07, fev.- ago, 2019. Disponível em: <http://fi-admin.bvsalud.org/document/view/mjxxj> Acesso em: 28 abr. 2022.

BENSENOR, I. M. et al. Prevalência de acidente vascular cerebral e de incapacidade associada no Brasil: *Pesquisa Nacional de Saúde – 2013*, v. 73, n. 9, p. 746-750, Set 2015. Disponível em:

<<https://doi.org/10.1590/0004-282X20150115>>. Epub Set 2015. Acesso em: 25 mai. 2022. DOI:
<https://doi.org/10.1590/0004-282X20150115>.

CARVALHO, A. D. et al. (2021) Relevância do método Pilates nas alterações musculoesqueléticas na terceira idade. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 12, p. 02, Set, 2021. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v10i12.20355>. Acesso em: 08 abr. 2022.

COSTA, L. M. R. et al. Os Efeitos do Método Pilates Aplicado à População Idosa. **Rev. bras. geriatr. gerontol**, v. 19, n.4, p. 695-702, julh-ago, 2016. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1809-98232016000400695. Acesso em 28 abr. 2022.

DAMATA, S. R. R. et al. Acidente vascular cerebral e diferentes limitações: uma análise interdisciplinar. **R. Interd.** v. 9, n. 1, p. 107-117, jan- fev- mar, 2016 – Disponível em: <https://revistas.unipar.br/index.php/saude/article/viewFile/6404/3778>. Acesso em: 05 mar. 2022.

ENGERS, P. B. et al. Efeitos da prática do método Pilates em idosos: uma revisão sistemática. **Revista Brasileira de Reumatologia**, v. 56, n. 4, p. 352-365, julh–Ago, 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.rbr.2015.11.003>. Acesso em: 26 abr. 2022.

MELLO, J. S. S. et al. Intervenção pelo método Pilates no solo: influência sobre o desempenho motor, funcional e cognitivo de idosos. **Arquivos de Ciências da Saúde**, v. 26, n.1, p.15, ago, 2019. Disponível em: <http://www.cienciasdasaude.famerp.br/index.php/racs/article/view/1300>. Acesso em: 28 abr. 2022.

MURAKAMI, K.; ASAYAMA, K.; SATOH, M. et al. Risk factors for stroke among young-old and old-old community: Welling adults in Japan: The Ohasama study. **Journal of Atherosclerosis and Throubosis**, v. 24, n.3, p.290-300, Março, 2017. Disponível em: < Erro! A referência de hiperlink não é válida.

NERY, F. R. et al. A influência da prática do pilates na qualidade de vida dos idosos. **Estud. interdiscip. envelhec**, v. 21, n.2, p. 75-88, ago. 2016. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-911621>. Acesso em: 28 abr. 2022.

PAULI, et al. O viver de idosos após o acidente vascular cerebral – **Rev. Enferm. UFSM – REUFSM Santa Maria, RS**, v. 10, n. 29, p. 1-22, mai, 2020. Disponível em: <https://periodicos.ufsm.br/reufsm/article/view/39070/html>. Acesso em: 18 mar. 2022. DOI: 10.5902/2179769239070

¹Docente do Bacharelado em Fisioterapia na Faculdade de Ensino Superior do Piauí.

E-mail: manamaryssousa@gmail.com

²Discente do Bacharelado em Fisioterapia na Faculdade de Ensino Superior do Piauí. Bióloga.

E-mail: ruthraquelsf@gmail.com

← [Post anterior](#)

Revista NovaFisio | Revista Científica.

Revista de alto impacto com Qualis "B", ISSN, DOI

Copyright © 2022